

**O.HENRINING “HAR BIR OILANING ROJDESTVO KITOBI”
ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI INGLIZ TILIDAN O`ZBEK TILIGA
TARJIMASIDAGI MUOMMOLAR TAHLILI**

Abdulazizova Fotima Ziyodullayevna

Termiz davlat universiteti

Email: fotimaabdulazizova15@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqola O. Henry tomonidan yozilgan “ The everything family Christmas book” asaridagi antroponimlarning ingliz tilidan o`zbek tiliga tarjimasi va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o`quvchi uni anglashi uchun tasir qiluvchiomillarni hisobga olgan holda tahlil qilgan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to`qima bo`lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o`ylab topiladi. So`ngra uni lingvistiik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon o`zbek tiliga o`girishtan oldin etimalogik leksikalogik semantic va fonetik tahlil qilishi uchun uning qoliplari taklif qilinadi.

Kalit soʻzlar: Antroponimlar, leksikalogiya, transliteratsiya ingliz- oʻzbek tarjima.

Abstract

This articles analyzes the translation anthroponyms from English into Uzbek O. Genri "The everything Family Christmas book" anda their essence from a linguistik point of view talking into account the infuencing factors for the reader. to understand it. If. was then molded. into linguistik modls. Therefore the article. offers its template. for the translator to analyzes the etymological, lexical, semantik and. phonetic before translating into Uzbek

Keyword: antroponyms, transliteration, function, English-uzbek translation, lexicology.

Аннотация

В данной статье анализируется перевод антропонимов с английского языка на узбекский в книге О. Генри "Все семейное рождество" и их сущность с лингвистической точки зрения с учётом влияющих факторов на ее понимание читателем. В связи с тем, что имена, выбранные в качестве предметов свои модели для анализа этимологической лексической, семантики и фонетики перед переводом на Узбекский язык.

Ключевые слова: антропонимы, транслитерация, англо-узбекский перевод, лексикалогия.

Kirish:

Antroponimiya (shuningdek antroponimika yoki antroponomastika, dan yunoncha ἄνθρωπος antrōpos/ 'inson' va ὄνομα onoma/ 'name') - bu o'rganish “antroponimlar” to'g'ri ismlarning odamzod, ham individual, ham jamoaviy. Antroponimiyaning bir bo'lagi onomastika. Antroponimiya sohasidagi tadqiqotchilar chaqiriladi antroponimistlar. Antroponimlarni o'rganish bir qator boshqa fanlarga ham tegishli bo'lganligi sababli ijtimoiy fanlar va gumanitar fanlar, antroponimik tadqiqotlarda ushbu fanlarning mutaxassisleri, shu jumladan sohalarning tadqiqotchilari ham qatnashadilar antropologiya tarix va boshqalar.

“Ingliz tili”- (inglizcha: English) - hind-yevropa oilasining german guruhiga kiruvchi til. Ingliz xalqining tili. Avstraliya, AQSH, Birlashgan Qirollik, Hindiston, Irlandiya, JAR, Kanada, Liberiya, Malta va Yangi Zelandiyaning rasmiy tili. Ingliz tili dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan tillar ichida uchinchi o'rinda turadi (Ispan hamda Mandarin Xitoycha tillardan keyin). Yevropa Ittifoqining asosiy tili.

BMTning rasmiy ish yuritish tillaridan biri, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Shim. Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Osiyo va Afrikadagi ko'pgina mamlakatlarda tarqalgan. Bu tilda yer yuzidagi to'rt yuz milliondan ortiq kishi gaplashadi (1992). Buyuk Britaniya va Shim. Irlandiya, AQSH, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada (fransuz tili bilan birga), Irlandiya (irland tili bilan birga), Hindiston va 15 ta Afrika davlati (JAR, Nigeriya, Gana, Uganda, Keniya, Tanzaniya va boshqalar)da rasmiy til sifatida qo'llaniladi [2].

“O‘zbek tili” -(O‘zbekcha) - Oltoy tillari oilasining turkiy tillar turkumiga kiruvchi tildir. Ushbu til O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq davlat tili hisoblanadi. Davlat tili haqidagi Qonun 1989-yil 21-oktabrda qabul qilingan. 1995-yil 21-dekabrda takomillashtirildi [3].

Adabiyot-arabcha so‘zdan olingan bo‘lib ko‘proq “adab” ma‘nosini beradi. Fan va amaliyotining biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui. Texnikaviy adabiyot qishloq xo‘jaligi adabiyot siyosiy adabiyot va boshqa turlari. Yana shuningdek, san‘atning bir tur “badiiy adabiyot” deb ham ataladi. Voqelik so‘z yordamida aks etadi [4].

Qisqa hikoyalar muallifi O. Henry 1862 – yil 11- sentabrda Uilyam Sidney Porter tugildi. Uning otasi Algernon Sidney Porter, shifokor edi. Uning onasi Mary Virginia Swaim. O. Henti 1867 – yildan boshab, xolasining Evelina Porter boshlangich maktabida oqidi. Keyinchalik Greensboro shahridagi Linsey kocha maktabiga bordi, lekin u 15 yoshida amakisining dokonida buxgalter sifatida ishlash uchun maktabni tark etdi. O. Henri Texasda bir qator ashyo sifatida ishlaydigan bir qator ishlarni amalga oshirdi, litsenziyali farmatsevt, dizayner, bank ustasi va sharhlovchi. 1887 – yilda u janob PG Roachning ogay onasi Athol Estenga uylandi. Uning eng mashhur ishgori Austinning birinchi Milliy Banki uchun bank hodimi bolib xizmat qilgan. “Magi sovgasi” qisqa hikoyasi uning hayotidagi eng mashhur

asarlaridan biridir. 1905 – yilda nashr etilgan. O. Henri 1910 yil 5 iyunda vafot etdi. Spirtli ichimliklar va sogligi uning olimida omillariga aylandi. Uning olimining sababi jigar sirrozisidir. U “Kor odamning bayrami”, “yonayotgan sham”, “Garb qalbi”, “kichik inson” hikoyalarini yozgan. Tarjima muvozanatda ushlab anchayin murakkab. Tarjimon yozuvchi yoki muallifning uslubini tushunib yetishiga vatq kerak. Yozuvchi qalami qanchalik otkir bolsa , tarjimon mahorati ham shunchalik kuchli bolishi kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODIKASI

Badiiy matndagi tegishli ism, badiiy nutqqa bag'ishlangan tadqiqotlarda matndagi o'ziga xos ismlarning ulkan ekspressiv imkoniyatlari va konstruktiv roli mavjud. Antroponimlar va toponimlar adabiy asar qahramonlarining obrazlarini yaratishda, uning asosiy va motivlarini joylashtirishda, badiiy vaqt va makonni shakllantirishda ishtirok etadi, nafaqat mazmun faktik, balki subtekst ma'lumotlarini ham beradi. Matnning g'oyaviy-estetik mazmunini ochish, ko'pincha uning yashirin ma'nolarini ochish.[1] “Adabiy matnga semantik jihatdan yetarli bo'lmagan holda kirib kelgan to'g'ri nom undan semantic jihatdan boyitilgan holda chiqadi va ma'lum assotsiativ ma'nolar majmuasini qo'zg'atuvchi signal vazifasini bajaradi”. Birinchidan, to'g'ri ism fe'l-atvorning ijtimoiy mavqeini, millatini ko'rsatadi va ma'lum bir tarixiy va madaniy holatga ega; ikkinchidan, muallif modalligi har doim qahramonning u yoki bu nomini tanlashda, uning etimologiyasini hisobga olishda namoyon bo'ladi. To'g'ri nomlar ularning o'zaro ta'sirida matnning onomastik makonini tashkil qiladi, ularni tahlil qilish dinamikasidagi asarning turli personajlari o'rtasida mavjud bo'lgan bog'lanish va munosabatlarni ochib berishga, uning badiiy olami xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi semantik jihatdan murakkab bo'lgan o'ziga xos nom badiiy matnning nafaqat izchilligini, balki semantik ko'p o'lchovliligini yaratishda ham ishtirok etadi. Bu muallifning niyatini amalga oshirishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi va katta miqdordagi ma'umotni jamlaydi. “Asarda keltirilgan har bir ism allaqachon belgi bo'lib, faqat u

qodir bo'lgan barcha ranglar bilan o'ynaydi. Qahramonning nomi adabiy matnning asosiy birliklaridan biri, eng muhim belgi vazifasini bajaradi, u sarlavha pozitsiyasini egallagan va shu bilan o'quvchi e'tiborini u chaqirgan qahramonga jalb qilganda, ayniqsa uni asarning badiiy olamida ajratib turadigan holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi.[7]

Natija

Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan ismlar keng tarqalgan ismlardir yani payg'ambarlar ismlari. Asarda ko'plab ismlar mavjud bo'lsada ammo tarjimon bu ismlarning orasidan asosan diniy ismlarning bir nechtasini tarjima qilib etimologik va semantik fonini ko'rib chiqdik. Bunda ko'p ismlar tarjima jarayonida o'zgargan masalan

Quyidagi jadvalda siz ismlarning o'zgarishini ko'rishingiz mumkin.

Jesus	Iso
Josiph	Yusuf
Mary	Maryam
Devid	Dovud

Muhokama

Asarda ko'plab bahslarga sabab bo'ladigan ismlar mavjud. Asosan biz diniy ismlarni ko'rib chiqdik. Ulardan biri "Jesus" yani "Iso"

Iso Masih — Qur'onda tilga olingan payg'ambarlardan biri. Islomda Muhammad (sav)dan oldingi payg'ambar sifatida alohida e'zozlanadi. Qur'onda, shuningdek, "al-Masih" ("xudo yarlaqagan"), Abdulloh ("Allohning quli"), Rasululloh ("Allohning elchisi"), "Haqni so'zlovchi", deb ta'riflanadi. U kishiga Injil nozil qilingan.

Bibi Maryam — Qur’onda tilga olingan taqvoli, siddiqa ayol, Iso payg‘ambarning onasi. Musulmonlar uchun u eng mo‘mina ona, jannatdagi ayollarning rahnamosi.

Yusuf — Qur’onda zikr qilingan payg‘ambarlardan biri. Yusuf alayhissalom Ya‘qub alayhissalomning, Ya‘qub alayhissalom Is‘hoq alayhissalomning, Is‘hoq alayhissalom Ibrohim alayhissalomning farzandidir. Ya’ni Yusuf ibn Ya‘qub ibn Is‘hoq ibn Ibrohim.

Xulosa

Maqoladagi ko‘pgina terminlar badiiy va diniy uslub sohasiga yaqin. Asar asosan kattalarga xos bo‘lgan qisman tarixiy asar. Bu asar Rojdestvo haqidagiligi bilan kitobxonlarni o‘ziga jalb qiladi. Bunda insonlarning farishtalar va payg‘ambarlar borligiga ishontiradigan asar. Yana bunda insonlarning hayratlanishi va ajablanishlari ajoyib tasvirlangan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tarjimashunoslik terminlarining ko‘p tilli lug‘at ma‘lumotnoma
2. J.k Solijonov “Bitiruv malakaviy ishi”
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Aniqlovchi>
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Kesim>
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/To%CA%BBldiruvchi>
6. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ega>
7. N. Erkaboyeva “Ona tili fanidan ma’ruzalar to’plami “ Toshkent - 2020
8. Muhammad G’offorov, Nargiza Qosimova “Ingliz tili grammatikasi “ Toshkent- 2019
9. <http://www.gazette-du-sorcier.com/De-nouvelles-traductions-pour-Harry->
<http://www.hachette.com/en/maison/azbooka-atticus>
10. Solijonov J.K. Garri Potter va Afsungarlar toshi. — Termiz: Surxon-Nashr.
11. <https://kun.uz/uz/news/2017/06/26/arri>
12. <https://kun.uz/uz/114051?q=%2F114051>
13. <http://www.accio-quote.org/articles/1999/1099>
14. <https://www.pottermore.com/features/the-definitive-rubeus-hagrid-quiz>
15. https://asaxiy.uz/product/knigi/asaxiybooks_kitoblari/zhorzh-oruell-1984-yangi-nashr?language=ru